

EDUCAÇÃO SEXUAL NO ENSINO MÉDIO: UMA REFLEXÃO DAS VIVÊNCIAS EM ESEM I

Yngrid Lemos Pereira¹

Antonio Deison da Silva Mendonça²

Resumo: A adolescência é um período delicado e de transição, e é nela que ocorre o entendimento do jovem em questões como sexualidade e identidade de gênero. No estágio do ensino médio I (ESEM I), o estagiário se aproxima melhor dessas questões do início da juventude. O estágio foi realizado em turmas de segundos e terceiros anos de uma escola pública localizada em Fortaleza, Ceará. Foi realizado no período de setembro a novembro de 2025, desenvolvendo as etapas de observação, regência e projeto didático, com anotações em um diário de campo. No presente trabalho, o objetivo é de refletir acerca da importância da educação sexual utilizando o espaço escolar como ambiente de debate. Os resultados demonstram que o tema “sexualidade” é previsto na Base Nacional Comum Curricular e no Documento Curricular Referencial do Ceará como tema transversal, ficando a critério do docente o método de abordagem, e que é necessário à prevenção dos comportamentos de risco. Considera-se, por fim, que a educação sexual é um tema pertinente e necessário aos alunos.

Palavras-chave: Sexualidade. Contracepção. Prevenção. Comportamentos de risco. Sistema Único de Saúde.

1. INTRODUÇÃO

A adolescência é conhecida por ser um período de diversas transformações, sejam elas físicas, psicológicas ou emocionais (Mastorci *et al.*, 2024). Nessa fase, ocorre uma mudança hormonal que impacta diretamente no comportamento da pessoa, que desenvolve uma relação mais íntima com diversos sentimentos, que eram pouco explorados na infância (Mastorci *et al.*, 2024). Também, com essa fase, novas responsabilidades e papéis sociais que antes não eram uma preocupação, agora tornam-se uma obrigação ou necessidade na vida desse jovem, tendo em vista sua gradual transição até a vida adulta (Nnaemeka *et al.*, 2023). Antigamente, a adolescência ocupava um período mais curto, no entanto, hoje em dia, a adolescência pode ser colocada entre as idades de 10 a 19 anos ou de 10 a 24 anos, dependendo do contexto sociocultural em que se encontra o indivíduo (Sawyer *et al.*, 2018). Dentre as diversas mudanças nesse momento, o desenvolvimento da sexualidade e a compreensão de gênero possuem um valor significativo no entendimento do jovem acerca de si mesmo.

¹ Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, yngrid.lemos@aluno.uece.br.

² Supervisor do estágio. Professor de Biologia da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. antoniomendonca.professor@gmail.com.

Em relação à sexualidade, os jovens começam a entender de que forma se atraem por outras pessoas. Conforme DeMayo *et al.* (2025), o desenvolvimento dessa etapa é muito importante, uma vez que estabelece questões que podem perdurar durante toda a vida. Assim, muitos adolescentes se entendem em sexualidades que divergem daquela socialmente imposta – a heterossexualidade –, e se descobrem como homossexuais, bissexuais, *queer*, entre outros (DeMayo *et al.*, 2025).

Em relação ao gênero, a adolescência propõe uma nova perspectiva, uma interpretação diferente de como o jovem se vê. De acordo com DeMayo *et al.* (2025), desde o nascimento, assim como na sexualidade, as pessoas são divididas entre meninos e meninas, que, posteriormente, se tornam homens e mulheres. No entanto, nessa idade muitos jovens se entendem como pessoas trans, podendo ser binárias ou não binárias (DeMayo *et al.*, 2025). Nesse período, começa a interpretação do indivíduo acerca de como ele se vê, de como se entende, sendo importante para iniciar a consolidação de sua identidade antes de chegar à fase adulta (DeMayo *et al.*, 2025).

Para além da consolidação do eu, nessa idade muitos adolescentes começam a se relacionar uns com os outros (Brown; Larson, 2009). Esse fato chama atenção, uma vez que esse público tem menos informação sobre métodos preservativos e contraceptivos, o que pode resultar na aquisição de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e até na gravidez precoce (Morais; Souza; Souza, 2023). Por isso, os adolescentes podem ter comportamentos de risco, os quais podem sofrer influência de outros fatores, como o uso de ilícitos, bullying e ideações suicidas, que podem levar ao não-uso de preservativos, por exemplo, justamente pela diminuição do senso de autopreservação (Huda; Rouf; Shawon, 2024). Assim, é necessária uma abordagem que envolva a educação sexual nessa faixa etária.

A educação sexual é fundamental para desenvolver indivíduos conscientes em relação à saúde sexual, à autoestima, ao respeito, dentre outros aspectos (Saraiva *et al.*, 2024). Quando ela não ocorre, é possível observar adolescentes que são alvo de informações de diversas fontes, que podem confundir em vez de ajudá-los nessa nova jornada, tornando-os ainda mais suscetíveis a comportamentos de risco (Saraiva *et al.*, 2024). Por isso, é necessário que esse público tenha um direcionamento que vise preservar a saúde.

Nesse sentido, a escola se apresenta como um espaço propício à realização da educação sexual, uma vez que nela se encontra facilmente esse público. Em alguns sistemas de ensino, como no Ceará, existem escolas de tempo integral, que aumentam o tempo de permanência do aluno na escola. Abordar a educação sexual no ensino médio é importante e pertinente, ainda mais tendo em vista que é o local onde os adolescentes frequentam pela maior parte do tempo. Assim, o objetivo deste resumo é refletir sobre a importância da educação sexual para adolescentes, utilizando do espaço escolar como facilitador.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Síntese do Estágio

A recepção da escola foi ótima, com coordenadores e professores muito receptivos e gentis. O professor-supervisor realizou uma apresentação da escola, onde foi possível observar a estrutura, com muitas salas de aula, biblioteca, laboratório de ciências, pátio, cantina, estacionamento, sala dos professores, sala de informática e sala de apoio para alunos com deficiência. Não foi possível ver a quadra da escola pois a mesma se encontrava em reforma. Algumas das salas de aula tinham ar-condicionado e outras não, mas a direção já estava realizando o trâmite para a instalação dos novos aparelhos nas salas ainda não climatizadas.

O estágio foi realizado em turmas de segundo e terceiro ano do ensino médio. Havia um padrão de permanência dos alunos conforme se aproximava da última aula do dia, normalmente as primeiras aulas eram mais cheias e as últimas mais vazias, ficando com cerca apenas de 5 a 10 alunos, uma vez que muitos saíam para almoçar e ir para o trabalho. Geralmente, as turmas tinham entre 30 e 40 alunos matriculados. A escola atende do 1º ao 3º ano do ensino médio, atuando nos turnos manhã e tarde.

Na sala dos professores, percebi que a gestão escolar é muito unida, sempre ocorrendo uma comunicação entre diretor, coordenadores e professores. Em muitos momentos foram relatadas situações tensas, justamente pela localização da escola, que está em um contexto faccionado, o que adiciona um risco ao dia a dia dos servidores e alunos. Além disso, alguns dos próprios alunos também são integrantes de facções, o que deixa os funcionários em alerta. Apesar disso, o professor-supervisor me relatou que ainda é possível ter um diálogo com a maioria desses alunos, o que não ocorreria facilmente em muitas outras escolas.

O estágio de observação foi tranquilo, os alunos não estavam tão agitados como os do fundamental. Eles já tinham passado pela experiência de ter um estagiário com eles, então muitos não tiveram tanta curiosidade a respeito de uma presença alheia ao dia a dia deles. Percebi que, como a maioria das escolas, tinham alunos com mais facilidade e outros com mais dificuldade nos conteúdos de Biologia. Percebi que o professor-supervisor utilizava outro modelo de aula, indo por um caminho do ensino por investigação, o que incentiva que os alunos elaborem hipóteses sobre o conteúdo que estão tendo aula sobre.

Durante o estágio de regência, tive um desafio que era fazer com que os alunos participassem da aula. Era necessário persistir muito, fazer a mesma pergunta de formas diferentes, enfim, foram usadas diferentes estratégias para incentivar a participação deles na aula. Percebi que eles participavam mais quando era o professor dando aula, mas não deixei isso tirar minha motivação. A turma de segundo ano participava mais que as turmas de terceiros anos. No entanto, as turmas de terceiros tinham alguns alunos a menos, visto que muitos saíam antes do horário final para trabalhar.

Foi em um momento durante a regência, enquanto eu copiava a lousa, que ouvi uma conversa entre algumas alunas de uma turma do terceiro ano. Uma delas relatou que teve que realizar um aborto pois estava com uma gestação de risco e que, se não fosse por isso, ela teria o filho tranquilamente. Essa fala ficou na minha cabeça e passei dias pensando sobre isso, não somente sobre a questão da gravidez na adolescência, mas sobre a escassa educação sexual dos alunos e, para além de uma gravidez precoce, a possibilidade de contraírem ISTs, justamente por serem um grupo propenso a comportamentos de risco.

Assim, decidi que faria a elaboração de algum material voltado à educação sexual. Conversei com o professor sobre essa elaboração, e tentamos encaixar em algum conteúdo visto em sala. Entretanto, no planejamento anual, o conteúdo de educação sexual não foi incluído, e o professor sugeriu que fosse feito algum projeto voltado à coleta seletiva de lixo. Mesmo sem encaixar o projeto no conteúdo dos alunos (e sem conseguir aplicar devido aos aulões voltados ao Exame Nacional do Ensino Médio), optei por confeccionar cartas voltadas ao assunto de educação sexual, com foco em métodos preservativos e contraceptivos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.2 Educação Sexual no Ensino Básico

A educação sexual configura um conjunto de ações desenvolvidas para educar indivíduos sobre sexualidade e gênero, que culmina na abordagem de diversos temas, como atração sexual, utilização de métodos contraceptivos e preservativos, ISTs, corpo

e autocuidado, respeito à diversidade, entre outros, a fim de que façam escolhas que priorizem o bem-estar (Carmichael; Amiri, 2024). Esse assunto pode ser atualizado ao longo da vida, conforme ocorre o avanço da ciência e tecnologia, mas deve ser iniciado durante a adolescência, para promover aos jovens o desenvolvimento de uma vida sexual saudável.

Na adolescência inicia-se a vida sexual de parte dos jovens, o que pode levar a comportamentos de risco. Comportamento de risco é aquele que oferece riscos a um indivíduo, podendo atingir sua integridade física e/ou psicológica. Em alguns casos, o comportamento de risco se desenvolve no indivíduo vítima de violência sexual, podendo ser visto em hábitos como alcoolismo, tabagismo e uso de drogas ilícitas (Monte; Rufino; Madeiro, 2024).

Alguns fatores podem diminuir o cuidado dos jovens em relação ao uso de preservativos. Dentre eles, encontram-se: ideação suicida, bullying, solidão, uso de drogas, iniciação precoce da vida sexual e múltiplos parceiros sexuais. Em relação ao sexo e idade mais propensos aos comportamentos de risco, pode ocorrer uma variação conforme a região e classe social dos indivíduos (Huda; Rouf; Shawon, 2024). Nesse sentido, a educação sexual se torna uma questão de saúde pública, que busca informar esses jovens condutas que não sejam nocivas, sem julgamentos de seus hábitos.

O local que promove um maior e mais fácil acesso aos adolescentes é a escola. Nela, atividades podem ser desenvolvidas juntamente com o corpo docente. Por também ser o local onde os adolescentes frequentam diariamente, é ideal para uma ação de educação sexual. Essas atividades são importantes no ambiente escolar pois oferecem acesso à informação de qualidade, que promovem a preservação da saúde e do bem-estar em relação às questões de sexualidade e gênero, incentivando a equidade e o respeito (Saraiva *et al.*, 2024).

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a educação sexual na escola está prevista para ser iniciada nos anos finais do ensino fundamental. Ocorre a abordagem de “temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, assuntos de grande interesse e relevância social nessa faixa etária” (Brasil, 2018, p. 327), que são necessários à extensão do pensamento crítico do aluno, que deve, ao final do ensino fundamental, ter um protagonismo em relação às escolhas que envolvem a integridade do próprio corpo e respeito com os corpos alheios.

Ainda na BNCC, o conteúdo de “sexualidade” está previsto dentro da Unidade Temática de Vida e Evolução, no oitavo ano. Dentre as habilidades a serem adquiridas com esse conteúdo, três repercutem ainda para além do ensino fundamental, podendo acompanhar a pessoa por toda a vida (QUADRO 1).

Quadro 1 – Habilidades desenvolvidas a partir da abordagem do tema “sexualidade” nos anos finais do ensino fundamental na Base Nacional Comum Curricular.

Habilidade	Descrição
(EF08CI09)	Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
(EF08CI10)	Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção.

(EF08CI11)	Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).
------------	--

Fonte: Elaborado pelo autor.

No ensino médio, a BNCC traz uma abordagem mais fluida dos conteúdos, focando nas diversas realidades que existem no país, que é muito diverso. Assim, dentro da competência específica 2, que busca analisar a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos, a educação sexual aparece em uma das habilidades, conforme Quadro 2, que aprofunda o conteúdo visto nos anos finais do ensino fundamental e o contextualiza com novas pautas da vida dos adolescentes. A BNCC, no entanto, não especifica as abordagens do ensino médio, deixando a critério regional as abordagens a serem escolhidas, bem como os conteúdos que consideram mais importantes para determinada realidade aprender melhor sobre (Brasil, 2018).

Quadro 2 – Habilidade desenvolvida a partir da abordagem interdisciplinar de temas ligados à sexualidade no ensino médio na Base Nacional Comum Curricular.

Habilidade	Descrição
(EM13CNT207)	Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC), a sexualidade é apresentada como um tema transversal, que consegue ser debatida em diversas disciplinas. Assim como a BNCC, também traz conteúdos de sexualidade no oitavo ano, com uma disposição semelhante, detalhando melhor quais assuntos podem ser elaborados nas escolas cearenses, nos objetos de conhecimento. No objeto de conhecimento “A descoberta da sexualidade: implicações biológicas, sociais, culturais, afetivas e éticas. Respeito, empatia e ética nas relações interpessoais.” (Ceará, 2019, p. 482), é possível abordar com os alunos, por meio das vivências deles, estratégias de uso de preservativos e contraceptivos, além de mitigar os comportamentos de risco.

Nesse contexto, podem ser empregados diferentes materiais ou metodologias que facilitem o aprendizado dos alunos sobre prevenção e contracepção. Um exemplo são os projetos de extensão, que utilizam de diversas abordagens em uma sequência de aulas para chegar ao objetivo de aprendizado, sendo realizados por grupos que são externos ao ambiente escolar (Saraiva *et al.*, 2024). Esses projetos apresentam formas interessantes de conversar com os alunos, estando dispostos para professores que não consideram ter um preparo adequado para realizar esse tipo de intervenção com suas turmas.

A fala da aluna sobre aborto ainda na adolescência – que ouvi durante a regência –, gerou o questionamento acerca de quais informações esses estudantes têm sobre a disposição de métodos preservativos e contraceptivos disponíveis no SUS. Dessa forma, decidi elaborar cartas didáticas que explicassem, com um breve resumo e com fotos, esses métodos do sistema de saúde público (FIGURA 1). As cartas foram disponibilizadas no laboratório da escola, para que os professores de Biologia possam utilizá-las em atividades futuras que abordem sexualidade e saúde reprodutiva.

Figura 1 – Cartas elaboradas para divulgar os métodos contraceptivos e preservativos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estágio Supervisionado no Ensino Médio I me proporcionou entender sobre uma realidade diferente daquela que estive acostumado ao longo dos estágios no ensino fundamental anos finais. Os estudantes se mostram menos agitados, parecendo que as aulas de biologia já não os interessa tanto assim, o que pode ser reflexo da mudança que passam nessa fase, sejam elas hormonais, físicas, psicológicas, emocionais ou sociais, visto que diversos alunos tinham já o trabalho como parte da rotina no contraturno das aulas.

Nessa fase, os jovens estão mais propensos aos comportamentos de risco, que podem repercutir de maneira negativa no futuro deles. Além disso, é o momento de rebeldia, de ser do contra, o que leva os indivíduos nessa faixa etária a tomarem decisões precipitadas e/ou sem pensar muito sobre as possíveis consequências. Quando se trata de relações sexuais, é preocupante a falta de cuidado dos jovens, uma vez que pode resultar em ISTs com sequelas graves ou em uma gravidez precoce.

Assim, considero que a educação sexual faz-se muito necessária no contexto do ensino médio no Ceará, que aparece como um aprofundamento dos conteúdos já vistos nos anos finais do ensino fundamental e que, agora, se conecta com experiências dos alunos, sendo contextualizada e pertinente à realidade deles. Para realizar essa educação, é necessário um planejamento, que pode contar com o auxílio de terceiros, caso o professor não possua um domínio desse conteúdo. Por ser uma idade em que os estudantes também passam por mudanças em relação aos sentimentos, não é um assunto fácil de ser abordado. No entanto, isso não significa que deva ser ignorado, pois a educação sexual reverbera no dia a dia dos estudantes e do restante da sociedade.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 26 nov. 2025.
- BROWN, B. B.; LARSON, J. Peer relationships. **Adolescence handbook of adolescent psychology**, v. 2, p. 74-103, 2009.
- CARMICHAEL, N.; AMIRI, A. Sexuality education for school-aged children and adolescents: A concept analysis. **Journal for Specialists in Pediatric Nursing**, v. 29, n. 3, p. e12436, 2024.
- CEARÁ. **Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC)**. Fortaleza: Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC), 2019.
- DEMAYO, Benjamin E. *et al.* Stability and change in gender identity and sexual orientation across childhood and adolescence. **Monographs of the Society for Research in Child Development**, v. 90, n. 1-3, p. 7-172, 2025.
- HUDA, N. N.; ROUF, R. R.; SHAWON, M. S. R. Condom non-use among adolescents: Prevalence and associated factors among school-going adolescents from 58 countries. **Sexual & Reproductive Healthcare**, v. 42, 2024, p. 101035.
- MASTORCI, Francesca *et al.* The transition from childhood to adolescence: Between health and vulnerability. **Children**, v. 11, n. 8, p. 989, 2024.
- MONTE, L. L.; RUFINO, A. C.; MADEIRO, A. Prevalence and factors associated with risky sexual behavior among Brazilian school adolescents. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 2, 2024.
- MORAIS, J. V. A.; SOUZA, L. S. D. V.; SOUZA, M. G. Desinformação sobre os métodos contraceptivos e o seu impacto na gravidez de adolescentes. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, p. e17112541710-e17112541710, 2023.
- NNAEMEKA, Ifeoma J. *et al.* Parenting, environment, and its role in adolescent transition into adulthood. **International Journal of Research and Innovation in Social Science**, v. 7, n. 1, p. 1891-1898, 2023.
- SARAIVA, Cainã Araújo *et al.* Educação sexual para adolescentes de uma escola pública de Cajazeiras: transformando vidas e promovendo saúde. **Caderno Impacto em Extensão**, v. 5, n. 2, 2024.
- SAWYER, Susan M. *et al.* The age of adolescence. **The Lancet Child & Adolescent Health**, v. 2, n. 3, p. 223-228, 2018.